

QARAQALPAQ HÁM ÓZBEK SALÍSTÍRMALÍ ÁDEBIYATTANÍWSHÍLÍGÍ: MASHQALALAR HÁM OLARDÍN SHESHIMI

Mo`ydinov Qodirjon Abdurasulovich,

Aytmuratova Gulchehra Bahadir qizi,

Chirchiq davlat pedagogika universiteti magistranti,

aytmuratovagulchehra5@gmail.com

Annotatsiya: Bul maqalada qaraqalpaq hám ózbek ádebiyatlarınıń salıstırmalı analizi berilip, túrkiy ádebiy processindegi orını úyreniledi, awdarma máselesi hám zamanagóy izertlewler keltirilgen. Izertiwde tariyxiy-negizlik faktorlar, metodologiyalıq qıyınshılıqlar, terminologiyalıq kemshilikler hám zamanagóy processlerdi izertiw mashqalaları úyreniledi. Jurnalistika hám publicistika ádebiy baylanısların kórsetip beretuǵın derek sıpatında qaraladı. Maqalada sheshim jolları sıpatında birlesken ilmiy joybarlar, elektron bazalar dúziw, metodologiyanı jańalaw hám terminologiyalıq birlik jaratıw usınılǵan.

Gilit sózler: komparativistika, ádebiy baylanıs, publicistika, jurnalistika, metodologiya, qaraqalpaq ádebiyatı, ózbek ádebiyatı.

Annotation: This article provides a comparative analysis of Karakalpak and Uzbek literature and examines their place in the Turkic literary process. It also discusses issues of translation and contemporary research. The study investigates historical and contextual factors, methodological challenges, terminological inconsistencies, and the difficulties of analyzing modern literary processes. Literary connections in journalism and publicistics are considered as valuable sources. As solutions, the article proposes joint scientific projects, the creation of electronic databases, methodological improvements, and the establishment of terminological consistency.

Keywords: comparative studies, literary connection, publicistics, journalism, methodology, Karakalpak literature, Uzbek literature.

Аннотация: В статье представлен сравнительный анализ каракалпакской и узбекской литературы и рассмотрено их место в тюркском литературном процессе. Также обсуждаются вопросы перевода и современные исследования. В работе изучаются исторические и контекстуальные факторы, методологические трудности, терминологические несоответствия и сложности анализа современных литературных процессов. Связи в литературе, журналистике и публицистике рассматриваются как ценные источники. В

качестве решений предлагаются совместные научные проекты, создание электронных баз данных, совершенствование методологии и формирование терминологического единства.

Ключевые слова: сравнительное исследование, литературная связь, публицистика, журналистика, методология, каракалпакская литература, узбекская литература.

Salıstırmalı ádebiyattanıw – bugingi kúnde dáwir talabına aylangan ilmiy taraw. Ádebiyattanıw metodologiyasınıń bir bólimi esaplangan bul pánde turli xalqlardıń ádebiy processleri uqsashlıq hám ayırmalıqları, ideya hám poetikalıq baylanısları arqalı úyreniledi.

Qaraqalpaq hám ózbek xalqları ortasındaǵı tariyxiy, mádeniy, til eki xalıq ádebiyatınıń bir-birine jaqın bolıwına sebep boladı. Bul baylanıslar tek klassik poeziya hám proza arqalı emes, bálki publicistika hám jurnalistika arqalı da nátiyje bergen.

Maqalada qaraqalpaq–ózbek ádebiyattanıw ilimi baylanısları, terminologiyalıq mashqalaları hám olarǵa sheshim tabıw jolları úyreniledi. Sonday-aq, publicistika hám baspasóz materialları salıstırmalı ádebiyattanıw ushın derek sıpatında qaraladı.

Tariyxiy-negizlik baylanıslar

Qaraqalpaq hám ózbek xalqlarınıń ádebiy tiyislilıq tariyxı eki xalıqtıń ruwxıy dúnyasındaǵı uqsashlıq erte ásirlerge barıp taqaladı.

Orta ásirler. Orta Aziyada klassik ádebiyat rawajlangan dáwirde Nawayı, Babur, Mashrab, Ogahiy sıyaqlı shayırlardıń shıǵarmaları qaraqalpaq xalıqına da jetiw arqalı ruwxıy tásir kórsetti. Qaraqalpaq poeziyasında qollanılǵan obrazlılıq, diniy-filosofiyalıq motivler ózbek poeziyası menen uqsas.

XIX ásir. Berdaq hám Ajiniyaz poeziyasındaǵı xalıq ǵamı, erkinlik, milliy ruwxtaǵı qosıqlar ózbek ádebiyatında Cho'lon, Avloniy, Fitrat ideyaları menen baylanıslı rawajlanıp bardı. Bul dáwirde turmıs mashqalaları, milliy erk, erkinlik, oqıw-bilim kúndelikli másele sıpatında eki xalıqqa da tiyisli tema bolǵan.

XX ásir. Sovet dáwirinde socialistlik realizm eki xalıqtıń ádebiyatın da bir metodologiyaǵa baǵdarlaydı. Publicistikalıq maqalalar, gazeta hám jurnal materiallarında qaraqalpaq–ózbek xalıqları doslıǵı, socialistlik dúzim, jańa adam obrazı jaratıldı.

Ǵárezsizlik dáwiri. Globallasıw hám media rawajlanıwı arqalı eki xalıq ádebiyatına jańa formalar – publicistikalıq roman, dokumental proza, internet-esse kirip keldi. Bul dáwirde milliy mádeniyatqa qayıw, til hám erk temaları jańa ádebiy shıǵarmalarda qollanıldı.

Mashqalalar

1. Terminologiyaliq-apparatliq mashqala.

Izertiwshiler arasında “komparativistika”, “poetika”, “intertekstual baylanis” atamaları birdey qollanılmaydı, bu bolsa ilmiy birlikke tásir kórsetedi.

2. Metodologiyaliq birlik joqlıgı.

Izertiwler tek uqsashlıq túrinde qaraladı, biraq janrlıq transformaciya, ideologiyaliq birdeylik ele izertlenbegen.

3. Derekerdi tabıwda mashqalalar.

Klassik shıgarmalar jeterli paydalanılğan bolsa da, baspasóz arxivi, publicistikaliq maqalalar tolıq ilmiy qollanılmağan.

4. Zamanagóy processlerdi izertlew mashqalaları.

Óárezsizlik dáwirindegi blog-publicistika, onlayn maqalalar, jańa janrlar deyerli izertlenbegen.

Jurnalistika hám publicistika tásiri

Publicistika hám jurnalistika – ádebiyat hám xalıq arasındağı kópir, yaǵnıy ádebiy processtıń sáwleleniwi ushın maydan.

Publicistika — ádebiy baylanıstıń bir bólegi.

Ózbek publicistikasında Cho‘lpon, Oybek maqalaları xalıq mánawiyatın kóteriwge xızmet etse, qaraqalpaq publicistikasında I. Yusupov, T.Qayıpbergenov xalıq turmısın ádebiy jarıtqan.

• Jurnalistika — ádebiy processti sáwlelendiredi.

“Erkin Qaraqalpaqstan”, “Ámiwdárya” baspasózleri eki xalıqtıń ádebiy processin kórsetip berdi, shayırlar hám jazıwshılardıń shıgarmaları arqalı tiyisli mádeniy birlik jaratıldı.

• Zamanagóy media hám blog-publicistika.

Búgingi kúnde onlayn baspasóz hám bloglar eki xalıqtıń ádebiy baylanısın tezlestirip, salıstırmalı ádebiyattanıwshılıq ushın jańa material dereklerin jaratadı.

Sheshim jolları

1. Terminologiyaliq birlik jaratiw.

Qaraqalpaq–ózbek komparativistika terminologiyası sózligi dúzilse, ilmiy apparatlıq birlik jaratadı.

2. Qospa ilmiy joybar.

Universitetler arasında qospa grantlar, ekspediciyalar, konferensiyalar ótkeriw.

3. Elektron bazalar.

Gazeta-jurnallar, maqalalar, klassik hám zaman shıgarmalardı sanlı formatqa ótkeriw.

4. Metodologiyani**ja'nalaw.**

Strukturalizm, intertekstual analiz, postkolonial teoriya, narratologiya metodlarini qo'llab, ekinchi xalq adabiyatini kóp qirli izertlew.

Juwmaq: Qaraqalpaq hám ózbek xalqlariniń adabiy baylanislari – ekinchi ruwxiy dúnyaniń tiyisli mádeniy dárejesi. Salıstırmalı adabiyattanıwshılıq mashqalalari sheshilse, ilmiy izertlew jańa dárejege shıgadı. Jurnalistika hám publicistika bul processte adabiyattanıw ushin áhimiyetli derek hám kóz – ekinchi xalqıń mádeniy birligin kórsetip beretuǵın kúsh esaplanadı.

Paydalanılǵan adabiyatlar:

1. Navoiy, A. *Xamsa*. – Toshkent: Fan, 1991.
2. Berdak. *Shıǵarmalar jıynaǵı*. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1984.
3. Fitrat, A. *Ádebiyat qoidalari*. – Toshkent: Maorif, 1926.
4. Yusupov, I. *Tańǵı shawqat*. – Nókis: Qaraqalpaqstan, 1987.
5. Mirzaev, S. *Komparativistika hám adabiyatshınaslıq metodologiyası*. – Toshkent: Fan, 2001.
6. Jumamuratova, G. *Qaraqalpaq hám ózbek adabiyatiniń baylanislari*. – Nókis: Bilim, 2012.
7. Oybek. *Publicistika hám maqalalar*. – Toshkent: G'afur G'ulom nashriyoti, 1978.
8. Qosjanov, J. *Ádebiy máseleler*. – Nókis: Bilim, 2005.
9. Cho'lpon. *Maqalalar hám publicistika*. – Toshkent: Sharq, 1994.
10. *Ózbekiston Ádebiyatı hám San'ati* gazet arxivleri. – Toshkent, 1960–1990 jillar.
11. *Qaraqalpaqstan* gazet arxivleri. – Nókis, 1950–1990 jillar.

Atamalar sózligi

- **Komparativistika** – salıstırmalı adabiyattanıw.
- **Intertekstual baylanıs** – bir shıǵarmada basqa adabiy tekstten paydalanıw, silteme beriw.
- **Poetikalıq sistema** – adabiy shıǵarmalardıń kórkem strukturası.
- **Publicistika** – adabiyat hám jurnalistika ortasındaǵı janr, turmıs hám zaman máselelerin sawlelendiriw